

Задача оптимального управления поточной линией конвейерного типа

Аннотация. Разработан метод оптимального управления параметрами поточной линии конвейерного типа. Модель конвейерной линии представлена уравнением в частных производных, что позволяет учесть распределение продукции вдоль технологического маршрута в зависимости от времени. Исследованы различные варианты ступенчатого управления скоростью конвейерной ленты. Описаны его особенности. При различных параметрах ступенчатого управления скоростью определено расхождение между темпом выпуска продукции с поточной линии и прогнозируемым спросом

Ключевые слова: конвейер, предмет труда, производственная линия, параметры состояния поточной линии, технологическая позиция, переходной период, система управления производством .

Рис.1– Конвейер с регулируемой скоростью движения ленты [20] (шахта Reichwalde, Germany)

Рис.2 – График относительной скорости $g=v/V_n$ ($V_n=3.8\text{ м/с}$) ленточного конвейера на протяжении суток: а) шахта WESTFALEN (Германия); б) шахта KWK ANNA (Польша) [24]

Рис.3 – Оптимальное управление и семейство характеристик для режимов функционирования
 а) $u(\tau) = (0.5, 2.0)$; б) $u(\tau) = (0.8, 2.0)$; в) $u(\tau) = (1.0, 2.0)$; г) $u(\tau) = (1.2, 2.0)$; д) $u(\tau) = (1.8, 2.0)$

Рис.4 – Выход продукции и плотность распределения продукции вдоль конвейерной линии для $\tau = 0.5$; а) $u(\tau) = (0.5, 2.0)$; б) $u(\tau) = (0.8, 2.0)$; в) $u(\tau) = (1.0, 2.0)$; г) $u(\tau) = (1.2, 2.0)$; д) $u(\tau) = (1.8, 2.0)$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Law A.M. Simulation Modeling and Analysis / A.M.Law. – McGraw-Hill, 2015. –804 p.
2. Gross D. Fundamentals of Queueing Theory / D.Gross, C.M.Harris. – New York: Wiley, 1985. – 587 p.
3. Milling P.M. System dynamics as a structural theory in operations management / A.Grosler., J.H.Thun, P.M.Milling // Production and operations management. – 2008. – v. 17. – №. 3. – P. 373-384.
4. Пигнастый О.М. О новом классе динамических моделей поточных линий производственных систем / О.М.Пигнастый // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Белгород: БГУ. - 2014. - № 31/1. - С. 147-157. –Available at: <https://goo.gl/IjFEsS>
5. Lefeber E. Modeling, Validation and Control of Manufacturing Systems. / E.Lefeber, R.A.Berg, J.E. Rooda — Proceeding of the 2004 American Control Conference, Massachusetts, 2004. – P. 4583 – 4588. –Available at: <https://goo.gl/irLcUL>
6. Armbruster D. Continuous models for production flows. /D.Armbruster, C.Ringhofer, Jo T- J. // In Proceedings of the 2004 American Control Conference. – Boston, MA, USA. – 2004. – P.4589–4594.
7. Karmarkar U.S. Capacity Loading and Release Planning with Work-in-Progress (WIP) and Leadtimes. / U.S. Karmarkar // Journal of Manufacturing and Operations Management. –№2. –1989. – P.105–123.
8. Демущий В.П. Стохастическое описание экономико-производственных систем с массовым выпуском продукции / В.П.Демущий, В.С.Пигнастая, О.М.Пигнастый//Доповіді Національної академії наук України. – Київ: Видавничий дім "Академперіодика". – 2005. –№7. – С.66 – 71. – Available at: <http://goo.gl/IhyOru>
9. Berg R. Modelling and Control of a Manufacturing Flow Line using Partial Differential Equations. / R. Berg, E. Lefeber, J. Rooda // IEEE Transactions on Control Systems Technology. –2008. – vol. 16, №1. – P.130 – 136. –Available at: <https://goo.gl/tpMO4B>
10. La Marca M. Control of Continuum Models of Production Systems / M.La Marca, D.Armbruster, M.Herty, C.Ringhofer //IEEE Transactions on automatic control. – 2010. – v.55. – no.11. – P. 2511–2526. –Available at: <https://goo.gl/kbhCB8> . DOI: 10.1109/TAC.2010.2046925
11. Colombo R.M. Control of the continuity equation with a non local flow / R.M.Colombo, M.Herty, M. Mercier //ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations. –2011. –Т. 17. – no.2. – P.353–379. –Available at: <https://www.researchgate.net/publication/47328854>. DOI: 10.1051/cocv/2010007
12. Steffensen S. Numerical methods for the optimal control of scalar conservation laws/ S.Steffensen, M.Herty, L.Pareschi // IFIP Conference on System Modeling and Optimization. – Springer Berlin Heidelberg, 2011. – P. 136-144. DOI: 10.1007/978-3-642-36062-6_14
13. Bambach M. Modeling steel rolling processes by fluid-like differential equations / M.Bambach, A.-S. Häck, M.Herty // Applied Mathematical Modelling. –2017. v.43. P.155–169. –Available at:

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0307904X16305716>.

doi.org/10.1016/j.apm.2016.10.056

14. Armbruster D. A continuum model for a re-entrant factory / D. Armbruster, D. Marthaler, C. Ringhofer, K. Kempf and T. C. Jo // *Operations research* – 2006. v. 54, no. 5. P. 933–950 – Available at: <https://goo.gl/kkodZB>. DOI: 10.1287/opre.1060.0321

15. D'Apice C. On optimization of a highly re-entrant production system/ C. D'Apice, P. I. Kogut, R. Manzo // *Networks and heterogeneous media*. – 2016. – Т. 11. – №. 3. – С. 415-445.

– Available at: <https://www.researchgate.net/publication/305850768>. DOI: 10.3934/nhm.2016003

16. Демущий В. П. Теория предприятия: Устойчивость функционирования массового производства и продвижения продукции на рынок / В. П. Демущий, В. С. Пигнастая, О. М. Пигнастый. – Харьков: ХНУ, 2003. – 272 с. – Available at: <https://goo.gl/FGryP6>. DOI: 10.13140/RG.2.1.5018.7123.

17. Пигнастый О. М. Задача оптимального оперативного управления макропараметрами производственной системы с массовым выпуском продукции / О. М. Пигнастый // *Доповіді Національної академії наук України*. - Київ: Видавничий дім "Академперіодика". - 2006. - №5 - С. 79-85. – Available at: <https://goo.gl/rcHxT2>. DOI: 10.13140/RG.2.2.29852.28802

18. Заруба В. Я. Техническое содержание и постановка задачи программного управления параметрами поточной линии с использованием сверхурочных работ. // В. Я. Заруба, О. М. Пигнастый // *Управление в технических, эргатических, организационных и сетевых системах: Сборник трудов 5-ой Российской мультikonференции по проблемам управления (ИТУ-2012), (Санкт-Петербург, 09-11 октября 2012)*. - Санкт-Петербург: ЦНИИ "Электроприбор". 2012. - С. 576-579. Available at: <https://goo.gl/SJHtDZ>. DOI: 10.13140/RG.2.2.30481.43364

19. Armbruster D. Continuous Dynamic Models, Clearing Functions, and Discrete-Event Simulation in Aggregate Production Planning. *New Directions in Informatics, Optimization, Logistics, and Production* / D. Armbruster, R. Uzsoy *Tutorials in operations research*. – 2012. – P. 103 – 126.

– Available at: <http://dx.doi.org/10.1287/educ.1120.0102>

20. SIMINE for conveyors. Siemens. (2017). Available at: <https://goo.gl/Ku90xp> (accessed 12 April 2017).

21. Семенченко А. К. Влияние неравномерности загруженности ленточного конвейера на нагруженность приводных двигателей и энергозатраты на транспортирование // А. К. Семенченко, Н. И. Стадник, П. В. Белицкий, Д. А. Семенченко, Е. Ю. Степаненко, // *Восточно-европейский журнал передовых технологий*. Харьков: НПП "Технологический центр". - 2016. – том. 4. – № 1 (82). - С. 17 – 22.

22. Кондрахин, В. П. Статистический анализ эксплуатационных параметров шахтного ленточного конвейера [Текст] / В. П. Кондрахин, Н. И. Стадник, П. В. Белицкий // *Наукові праці ДонНТУ. Серія електромеханічна*. — 2013. — № 2(26). — С. 140–150.

23. Прокуда В.Н. Исследование и оценка грузопотоков на магистральном конвейерном транспорте ПСП «Шахта «Павлоградская» ПАО ДТЭК «Павлоградуголь» / В.Н. Прокуда, Ю.А. Мишанский, С.Н. Проценко // Горная электромеханика. – 2012. – № 88. – С. 107-111.
24. Bartec (2017) – Available at: <https://goo.gl/yo1WJB> (accessed 12 April 2017).